

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ И
ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ АНАЛИЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ**

Яхшинорова Мухсина Санъат кизи

студентка Термезского государственного
педагогического института

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия художественного времени и художественного пространства в литературе, их взаимосвязь и особенности отражения в художественном произведении. Освещается роль хронотопа в раскрытии сюжета, образов и авторского замысла. Также анализируются взгляды философов и литературоведов на проблему времени и пространства, особенности их изображения в литературе и фольклоре. Делается вывод о том, что категории времени и пространства являются важными элементами художественного текста и играют значительную роль в формировании художественного мира произведения.

Ключевые слова: художественное время, художественное пространство, художественное произведение.

Естественными формами существования мира являются время и пространство. Однако художественный мир или мир художественного произведения всегда в той или иной степени условен: он представляет собой образ действительности. Следовательно, время и пространство в литературе также условны.

По сравнению с другими видами искусства литература наиболее свободно обращается со временем и пространством. «Нематериальность изображений» позволяет литературе мгновенно переходить из одного

пространства в другое. В частности, могут изображаться события, происходящие одновременно в разных местах; для этого достаточно, чтобы повествователь сказал: «В это же время там происходило то-то и то-то». Так же легко осуществляется переход из одной временной плоскости в другую (особенно из настоящего в прошлое и наоборот).

Кроме того, художественное произведение позволяет выражать различные культурные и исторические события и знакомиться с ними. Через текст можно легко понять роль взаимоотношений между текстом, собой и другими, а также локальные и глобальные связи. Эти отношения сложны и динамичны. Они связаны с социальными, политическими и культурными проблемами, характерными для определённого времени и пространства, либо выражают их. Например, рассказ, написанный для отражения тревог автора в современном обществе, может происходить в древние времена. Географически удалённые культуры могут разделять общие обычаи и идеи, тогда как люди, живущие рядом, могут придерживаться различных традиций. Читатель способен увидеть тонкости общения в столь сложной социальной среде.

Что касается времени, то оно особенно важно, поскольку литература не может воспроизвести весь поток времени, а способна выбрать лишь наиболее значимые его фрагменты, обозначая пропуски формулами вроде «прошло несколько дней» и т.д.

Под хронотопом в художественном произведении понимается изображение времени и пространства в произведении искусства, их единство, взаимосвязь и взаимодействие. Проблема пространства и времени на протяжении нескольких столетий служит основой для масштабных

исследований учёных, работающих в данной области. Первые примеры подобных исследований были осуществлены в Древней Греции.

Рассматривая сущность искусства, Платон подчёркивал, что оно является подражанием реальной жизни. Аристотель же утверждал, что искусство создаёт свой мир как возможный или вероятный и тем самым раскрывает важнейшие свойства реального мира [1;45].

В XVII–XIX веках проблему пространства и времени в своих трудах освещали такие учёные, как Д. Локк, Ж. Дюбо, Г. Лессинг, И. Гердер, И. Кант, Г. Гегель. Д. Локк рассматривал пространство и время в связи с понятиями протяжённости и длительности. Он одним из первых отметил неразрывное единство этих категорий. По его мнению, протяжённость и длительность взаимно охватывают друг друга [2;219].

Дюбо, проводя границы между живописью и поэзией, указывал на различие их пространственных и временных характеристик. Его идеи получили дальнейшее развитие в трудах Лессинга. Рассуждая о средствах выразительности, используемых в литературе и изобразительном искусстве, немецкий теоретик подчёркивал, что литература использует язык, состоящий из слов, расположенных во временной последовательности. Следовательно, форма в изобразительном искусстве неизбежно пространственна, поскольку объекты одновременно располагаются рядом друг с другом.

Гердер же подчёркивал, что предметом изображения литературы является реальная жизнь. Поэтому литературный процесс необходимо рассматривать в связи с историческим и духовным развитием народа. Именно этот фактор формирует мировоззрение писателя, его поэтический

мир и мышление, которые впоследствии отражаются в творчестве и определяют особенности построения его художественного мира.

Большую роль в формировании представлений о времени и пространстве сыграла теория относительности, широко распространившаяся в начале XX века. Её основатель А. Эйнштейн подчёркивал, что данные категории следует рассматривать в неразрывном единстве.

В литературоведении лишь в 1920–1930-е годы появились первые попытки сформулировать понятия художественного времени и пространства. Большое значение в этом отношении имели труды М. Бахтина, Л. Выготского, С. Эйзенштейна, где данные категории понимались как особые средства эстетического выражения. Однако исследования того периода носили единичный и частный характер. В основном они были направлены на анализ конкретных произведений и взглядов того или иного писателя, связанных с пространством и временем.

Кроме того, основное внимание уделялось сюжету как одному из важнейших компонентов структуры художественного произведения и как главному условию его непрерывного развития.

К 1960-м годам ситуация несколько изменилась. С одной стороны, это характеризовалось значительным ростом интереса к проблеме пространства и времени. Этому способствовали следующие факторы:

а) эволюция художественного сознания, углубление идейно-философского содержания искусства и, в частности, литературы;

б) появление в конце 1950-х годов нового подхода к художественному произведению, предусматривающего всестороннее изучение художественного творчества и структуры произведения;

в) в конце 1950-х — начале 1960-х годов возникла необходимость более глубокого и всестороннего исследования устойчивых связей и функций, обеспечивающих своеобразие художественной реальности;

г) особенности литературы XX века, отличающейся особым осмыслением пространства и времени.

С другой стороны, именно в 1960-е годы к изучению этих факторов начал применяться комплексный подход. Пространство и время стали рассматриваться на основе конфликтов, ситуаций, персонажей и взаимоотношений между всеми компонентами художественного мира.

В современном литературоведении проблема пространства и времени является одной из центральных. Многие учёные занимаются данными исследованиями. В своих трудах они показывают, что пространство и время, являясь важнейшими характеристиками реальности и проникая в повседневную жизнь и сознание людей, выступают объективными условиями существования художественного произведения.

Они играют огромную роль в формировании мировоззрения и мышления писателя, определяя тем самым особенности индивидуального восприятия мира автором. Кроме того, укрепление внутренних закономерностей художественного произведения способствует углублению жанрового своеобразия и формированию стиля писателя. Иными словами, изучение категорий времени и пространства позволяет глубже проникнуть в текст произведения, раскрыть особенности его построения и определить концепцию мира автора.

Обычно в сказках традиционные вступления имеют форму рифмованных прозаических отрывков и выражают сведения о времени и

пространстве. Это можно наблюдать во вступлении к сказке «Гулпар»: «Жил-был...». Однако в волшеббно-фантастических сказках, любимых детьми, события происходят в необычайно стремительном, загадочном мире, при участии магии, чудес и сверхъестественных персонажей. Пространство и время в них таинственны и неопределённые, место действия часто не называется [3;161].

В заключение можно сказать, что проблема художественного времени и пространства является одной из наиболее актуальных в современном литературоведении. Рост интереса к ней связан прежде всего с распространением системного подхода и целостного анализа художественного произведения как особой системы, состоящей из ряда взаимосвязанных элементов. Исследователи начали рассматривать любое литературное явление в связи с проблемой хронотопа, поскольку время и пространство являются важнейшими экзистенциальными характеристиками и неотъемлемой частью создания авторской картины мира.

Эти категории способствуют развитию изображаемой реальности. На основе представлений о времени и пространстве формируются мировоззрение и мышление писателя, отражающиеся в идейном содержании произведений. Благодаря категориям времени и пространства развивается сюжет, происходит раскрытие персонажей и образной системы произведения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аристотель. Об искусстве и поэзии. – Москва: Художественная литература, 1951. – 182 с.
2. Локк Д. Избранные философские произведения: В 2-х томах. Том 1. – Москва: Соцэргиз, 1960. – 734 с.
3. Рўзиева М.Ю. Детский фольклор: учебное пособие. – Бухара: «Дурдона», 2022. – 241 с.